

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» является ведущим учреждением страны в сфере клинической реабилитации. Специалисты Центра имеют большой опыт научно-исследовательской и практической деятельности, оказывают высококвалифицированную помощь пациентам после завершения радикального лечения онкологических заболеваний.

Центр сегодня это -
7 научных лабораторий, в которых работают 2 доктора медицинских наук и 9 кандидатов наук. Выполняется более 10 научных программ. Осуществляется подготовка специалистов в аспирантуре (8 соискателей), докторантуре (3 соискателя), клинической ординатуре (2 человека)

Центр специализируется на медицинской реабилитации пациентов после хирургического лечения злокачественных опухолей молочной железы, органов женской и мужской половой сферы, органов пищеварения, щитовидной железы, ЛОР органов и других онкологических заболеваний. Наши специалисты помогут восстановиться в период проведения лучевой и химиотерапии, а также после завершения этих сложных этапов лечения. Специалисты центра также оказывают медицинскую реабилитацию пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, ЛОР-органов, дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ как для граждан Республики Беларусь, так и для граждан ближнего и дальнего зарубежья.

В 2023 году Министерством здравоохранения Республики Беларусь была утверждена инструкция по применению «Метод медицинской реабилитации агрессивного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра» рег. № 087-0923, разработанная сотрудниками РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации.

В основе метода лежит практический опыт, полученный в результате выполнения задания «Разработать и внедрить метод психологической коррекции агрессивного поведения у детей с аутизмом», выполняемое в рамках гранта Президента Республики Беларусь в здравоохранении на 2023 год, а также подпрограммы «Разработать новые методы медицинской реабилитации, проведения медицинских экспертиз, оценки качества оказания медицинской помощи, медицинской экспертизы» («Медицинские экспертизы, реабилитация, качество медицинских услуг») государственной научно-технической программы «Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг», 2021 – 2025 годы.

В настоящей инструкции по применению изложен метод медицинской реабилитации, содержащий психологическую коррекцию агрессивного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра (далее – метод).

Метод предназначен для специалистов (далее – специалист), осуществляющих медицинскую реабилитацию пациентов с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) (врач-реабилитолог, врач-психиатр детский, врач-психотерапевт, врач-психолог); специалистов центров раннего вмешательства (логопед, учитель-дефектолог) и психологов организаций здравоохранения, в которых оказывается медицинская и психолого-педагогическая помощь пациентам детского возраста с РАС в амбулаторных и (или) стационарных условиях, а также отделениях дневного пребывания.

1 этап – Экспертно-реабилитационная диагностика уровня агрессивного поведения у ребенка с РАС с целью выбора методик психологической коррекции

2 этап – Психологическая коррекция, включающая 8 дифференцированных методик

3 этап – Оценка эффективности метода

В ходе исследования установлено, что информация, изложенная в инструкции по применению метода, является полной, доступной для понимания. Разработанный метод прошел апробацию, в ходе которой подтверждена его безопасность и эффективность:

МЕДИЦИНСКИЙ ЭФФЕКТ

Внедрение данного метода позволит специалистам оказывать индивидуальный подход ребенку с РАС, а также же повысит эффективность оказания медицинской помощи, включая медицинскую реабилитацию детям с РАС в Республике Беларусь.

Внедрение метода медицинской реабилитации агрессивного поведения у детей с РАС способствует снижению тяжести нарушений способности контролировать свое поведение (снижению степени утраты здоровья (СУЗ)).

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Снижение степени социальной дезадаптации, повышение качества жизни вследствие повышения эффективности медицинской реабилитации детей с РАС.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: медицинская реабилитация.

Метод медицинской реабилитации является безопасным и предназначен для использования в работе для специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию пациентов с РАС (врач-реабилитолог, врач-психиатр детский, врач-психотерапевт, врач-психолог); специалистов центров раннего вмешательства (логопед, учитель-дефектолог) и психологов организаций здравоохранения, в которых оказывается медицинская и психолого-педагогическая помощь пациентам детского возраста с РАС в амбулаторных и (или) стационарных условиях, а также отделениях дневного пребывания.

УРОВНИ ВНЕДРЕНИЯ: центры раннего вмешательства, центры медицинской реабилитации (реабилитационные отделения), центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей с РАС в возрасте от 2 до 18 лет.

